

مدونة الدكتور ابراهيم العلاف

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يسعدني أنا (الاستاذ الدكتور ابراهيم خليل العلاف) أن ارحب بكم في مدونتي الثانية مدونة الدكتور ابراهيم خليل العلاف ..واود القول بانني سأخصص هذه المدونة لكتاباتي التاريخية والثقافية العراقية والعربية عملاً بالقول المأثور : " من نشر علماً كلله الله بأكابيل الغار ومن كتّم علماً أنجمه الله بلجام من نار " .

الجمعة، 1 نوفمبر 2013

(خواطر وملاحظات حول التعليم في العراق) من الكتب الرائدة التي كتبت عن التعليم في العراق ألفه الاستاذ الدكتور عبد الرزاق محي الدين والاستاذ الدكتور نوري جعفر

(خواطر وملاحظات حول التعليم في العراق) من الكتب الرائدة التي كتبت عن التعليم في العراق ألفه الاستاذ الدكتور عبد الرزاق محي الدين والاستاذ الدكتور نوري جعفر ...والكتاب بالاصل مجموعة مقالات نشرت في الصحف العراقية ...نشر الكتاب في سنة 1951 ، وطبع في مطبعة الزهراء -بغداد ...الكتاب يعنى بالتعليم في العراق، ويستقصي اسسه وحدوده وفلسفته الموجهة ويتابع مراحلها منذ قام التعليم الوطني من المواضيع التي تضمنها الكتاب الكتب المقررة في المعاهد العالية -تعادل الشهادات -مجلس التعليم العالي -التربية وأثرها في سلوك الانسان -الطلاب وضرورة رعايتهم -فلسفة التعليم في العراق -اثر الفلسفة الديموقراطية والدكتاتورية في توجيه التعليم -فلسفات المجتمع العراقي اقتراحات لاصلاح جهاز التعليم ..المؤلفان من اساطين التربية والتعليم في العراق ومن قاداته الاوائلابراهيم العلاف

صورة: (خواطر وملاحظات حول التعليم في العراق) من الكتب الرائدة التي كتبت عن التعليم في العراق ألفه الاستاذ الدكتور عبد الرزاق محي الدين والاستاذ الدكتور نوري جعفر ...والكتاب بالاصل مجموعة مقالات نشرت في الصحف العراقية ...نشر الكتاب في سنة 1951 ، وطبع في مطبعة الزهراء -بغداد ...الكتاب يعنى بالتعليم في العراق، ويستقصي اسسه وحدوده وفلسفته الموجهة ويتابع مراحلها منذ قام التعليم الوطني من المواضيع التي تضمنها الكتب المقررة في المعاهد العالية -تعادل الشهادات -مجلس التعليم العالي -التربية وأثرها في سلوك الانسان -الطلاب وضرورة رعايتهم -فلسفة التعليم في العراق -اثر الفلسفة الديموقراطية والدكتاتورية في توجيه التعليم -فلسفات المجتمع العراقي اقتراحات لاصلاح جهاز التعليم ..المؤلفان من اساطين التربية والتعليم في العراق ومن قاداته الاوائلابراهيم العلاف

